

JANGOVAR HARAKATLARDA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIKNING AHAMIYATI

Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muxandislik bilim yurti,

Qurollanish va otish kafedrası katta o'qituvchisi,

Temirov Bahodir Baxtiyorovich

Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muxandislik bilim yurti,

Qurollanish va otish kafedrası o'qituvchisi,

Shamshiyev Ravshan Rustam o'g'li

Annotatsiya: O'liy harbiy ta'lim muassasalarida pedagogik faoliyatni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, otish tayyorgarlik mashg'ulotlarini tashkil etish va ularni o'tkazish metodikasi harbiy mutaxassislarni tayyorlashning psixologik va pedagogik xususiyatlarini hisobga olgan holda aniqlanishi va amalga oshirilishi kerak. Shu sababli, maqolada ham jangovar tayyorgarlik doirasida (tinchlik davrida), ham jangovar vazifalarni bajarishda o'q otuvchilarning psixologik tayyorgarligini oshirishning ahamiyati va usullarini tahlil qilish natijalari tasvirlangan.

Kalit so'zlar: psixologiya, harbiy xizmatchi, xususiyatlar, o'q otish, o'q otar qurollar, boshqarish (etakchilik), qaror, mashg'ulot, tayyorgarlik, motivatsiya, rag'batlantirish, ideomotor mashg'ulotlar, avtogen mashg'ulotlar, jangovar muhit, omillar, ekstremal vaziyatlar.

Psixologik va pedagogik xususiyatlar quyidagilarni taqazo etadi: xavfsizlik choralarini hamda o'q otar qurollarning moddiy qismini o'rganish; jangovar qurollarni mohirona ishlatish va o'q otishni o'rganish; vaziyatni baholash, turli vaziyatlarda uning o'zgarishini oldindan bilish, tezda o'ylash qobiliyatini tarbiyalash; bo'ysunuvchilarni boshqarish va kritik vaziyatlarda buyruq berish

qobiliyati; ta'lim oluvchilarga pedagogik ta'sir ko'rsatish usullari bilan psixologik tayyorgarlik muammolarini hal qilish qobiliyati.

Psixologik xususiyatlar quyidagilardan iborat: harbiy xizmatchilarga o'q otish marrasida hayajonni, jangovar qurol bilan ishlashda qo'rquvni engishga o'rgatish; otishmaga moslashish jarayonini takomillashtirish; salbiy individual reaksiyalarning namoyon bo'lishini istisno qiladigan o'qchining periferik ko'rishini mashq qildirish: tunnelli ko'rish, qisman karlik, motor reaksiyalarining ishlamay qolishi va boshqalar.; yorug'lik va eshitish qo'zg'ovchilariga sezgir bo'lgan o'qchining reaksiyani rivojlantirish; o'qchining undovchi irodali funksiyasini shakllantirish va takomillashtirish – nishonni tanlash, qisqa vaqt ichida nishonni yakson qilish va boshqalar.

Ko'pgina adabiyotlarda o'q otuvchining psixologik tayyorgarligi o'quv jarayonining alohida bo'limi tomonidan ko'rib chiqiladi, ammo shuni esda tutish kerakki, u pedagogik ta'sir usullari bilan hal qilinadi. Shuning uchun biz o'q otuvchining tayyorlash darslarida psixologik va pedagogik xususiyatlarni kompleks jihatdan ko'rib chiqishni taklif qilamiz. O'quv mashg'ulotlari jarayonida ko'pincha ta'lim oluvchilar o'quv qurollari bilan qanday qilib ishonchli harakat qilishlarini va jangovar qurol bilan o'q otish chizig'iga etib borganlarida bu ishonch qanchalik tez yo'qolishini kuzatishimiz mumkin. Esankirab qolish, harakatlarning erkin emasligi. o'qchilar nafaqat ularga o'rgatilgan narsalarni, balki ba'zilari hatto uy manzillarini ham unutishadi. Bu odamning xavf-xatar bilan bog'liq harakatlarga tabiiy munosabati. To'pponchadan otish odatiy yoki tez-tez uchraydigan hodisa emas, bu ta'lim oluvchilar orasida qo'rquv, xavotir hissi bilan bog'liq bo'lib, ular ba'zida markaziy asab tizimining ishida ustunlik qiladi va uning funksional faoliyatini sekinlashtiradi, tananing barcha tizimlari va inson ruhiyatining keskinligini keltirib chiqaradi. Ushbu holatning belgilari: yurak urishi va nafas olish tezligining oshishi; kaftlarning terlashi; harakatlar koordinatsiyasining buzilishi, qurol tebranishlarining ko'payishi; o't ochishga tayorlanish paytida muvozanat barqarorligining yo'qolishi; qo'llarning titrashining

ko'payishi; vizual idrokning yomonlashishi ("tuman"); oddiy harakatlanish reaksiya yoki harakatlanuvchi ob'ektga reaksiyasining sekinlashishi yoki tezlashishi va boshqalar[1, 2].

Ushbu o'zgarishlarning barchasi otish texnikasiga faol ta'sir ko'rsatadigan, zaif shakllangan to'g'ri harakatlanish mahoratining namoyon bo'lishiga to'sqinlik qiladigan salbiy dominantni yaratadi. Shu bilan birga, otish texnikasida quyidagi o'zgarishlar kuzatiladi: nishonga olish vaqti oshadi; tepkiga ta'siri o'zgaradi (siltab tortishi va boshqalar); otish tezligi va ritmi buziladi; paydo bo'lgan nishonlarga o'q otish paytida qurolning ko'tarilishi sekinlashadi yoki tezlashadi; harakatlanuvchi nishonlarga o'q uzishda qurol bilan qo'lni ko'tarish va uni keyingi nishonga o'tkazish aniqligi pasayadi va hokazo. Psixologik holat va otish texnikasidagi o'zgarishlar o'rtasidagi munosabatlar inson tanasining individual xususiyatlariga, mashg'ulot darajasiga, shuningdek kunning vaqti va u joylashgan sharoitga bog'liq. Tajribali o'qchilar uzlarining holatini boshqarishi va yuqori va barqaror natijalarni ko'rsatishi mumkin. Ushbu qobiliyat o'quv mashg'ulotlari jarayonida rivojlanadi va bu vaqtda texnik va psixologik tayyorgarlik bir vaqtning o'zida mukammallashtiriladi[1].

Psixologik tayyorgarlik jarayonida ta'lim oluvchilarda quyidagi fazilatlarni tarbiyalash kerak: o'z-o'ziga ta'sir ko'rsatish, "o'zini qo'lga olish"; mo'ljalga bexato otishni amalga oshirish uchun diqqatni chalg'itadigan barcha begona narsalarga e'tibor bermaslik (o'q otish chizig'idagi qo'shnilarning otishlariga, o'qchining ortidagi suhbatlar va boshqalar); diqqatni jamlash, otish paytida asosiy narsaga e'tibor qaratish va o'z harakatlarini nazorat qilish; "o'n" ga uraman deb harakat qilmaslik, esda tutish kerakki, yomon o'q uzish hali mag'lubiyat degani emas, balki o'q otishda to'g'ri harakatlarning buzilishi haqida ogohlantirishdir; markaziy asab tizimining salbiy omillar ta'siriga chidamliligini o'rgatish; jasorat va qat'iyatni, tashabbuskorlik va topqirlikni, o'ziga ishonchni tarbiyalash; avtogen va ideomotor ta'lim qoidalaridan maqsadli foydalanish[3].

Nafaqat o'qchining faoliyatida, balki har qanday shaxsning faoliyatida ham qat'iyat kabi muhim sifatni qayd etish kerak. U o'z-o'zini tarbiyalashga asoslangan va istalgan natijaga erishishda doimo hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'z-o'zini tarbiyalash insonga o'z xatti-harakatlarini va ruhiy holatini boshqarishga, xarakteridagi kuchli va zaif tomonlarini aniqlash orqali o'zini bilishga imkon beradi. Bunday sifatning mavjudligi o'qchiga kamchiliklarini ob'ektiv ravishda aniqlashga va ularni o'quv mashg'ulotlar jarayonida tezroq bartaraf etishga imkon beradi. Shuni esda tutish kerakki, agar ta'lim oluvchida o'q otish sporti, o'tish tayorgarligi mashg'ulotlari bilan shug'ullanish istagi bo'lmasa, unga hech qanday fan doktorlari, professorlar buni o'rgata olmaydi, chunki u bunday faoliyat turiga psixologik jihatdan tayyor emas.

O'qchining psixologik tayyorgarligi - bu qiyin va keskin sharoitlarda (stressli vaziyatlarda) otishda yuqori natijalarga erishish uchun eng ilg'or otish texnikasini amalga oshirishga yordam beradigan optimal psixologik holatni yaratishga, ichki tayyorgarlikni shakllantirishga qaratilgan jarayondir. O'qchilarni psixologik tayyorlash uchun quyidagi vositalardan foydalanish maqsadga muvofiq: topshiriq bo'yicha otish (otuvchidan natija uchun ma'lum miqdordagi o'q uzishlarni bajarish so'raladi); jismoniy faoliyat fonida o'q uzishlarni bajarish (yugurish, o'tirib turish, yerga tiralib yotgan holda qo'llarni bukish va yozish va boshqalar); ideomotor, avtogen mashg'ulotlar qoidalarini o'rganish; o'quv mashg'ulotlari davomida motivatsiya, rag'batlantirish; nazorat o'q uzishlarni bajarish; otuvchining faoliyati uchun xos bo'lgan ekstremal vaziyatlarni simulyatsiya qilish (mas'uliyatli musobaqalar, shovqin, ovoz, yorug'lik effektlari va boshqalar). Psixologik stressni, o'q otish chizig'idagi hayajonni bartaraf etish uchun bir nechta chuqur nafas olish va sekin nafas chiqarish hamda o'q uzish texnikasini yoki uning alohida elementlarini (o'q uzishga tayyorgarlik, dastakni ushlab, nishonga olish, nafas olish, tepkini bir tekis bosishni amalga oshirish) aqliy ravishda takrorlash kerak.

Motivatsiya - bu ma'lum bir natijaga erishish uchun ichki, turtki beruvchi rag'batlantirish, insonni zarur kuchlarni faol sarflashga majbur qiladi. Rag'batlantirish ham yuqori natijani baholashga rag'batdir. Muvaffaqiyat unga mashg'ulot paytida namoyon bo'lgan qat'iyatlilik, mehnatsevarlik tufayli kelganini aniq ko'rsatadi. Rag'batlantirish boshqa ta'lim oluvchilarni rag'batlantiradi[1]. O'qishga vijdonan, ongli munosabatda bo'lishni, kerakli natijalarga erishishni rag'batlantirish minnatdorchilik, qimmatbaho sovg'a yoki diplom shaklida ifodalanishi mumkin. Bunda otishda yuqori natijaga erishish istagi asosiy, yetakchi motiv bo'lib, rag'batlantirish stimullash vazifasini bajaradi [4].

Alohida mashqlarni bajarish tartiblarida batafsilroq to'xtalib o'tamiz. Ideomotor trening (mashg'ulotlar) - bu harakat ko'nikmalarini mustahkamlashga, otuvchining mashqlarni bajarishga tayyorlik holatini saqlashga qaratilgan o'rganilgan texnikalar va harakatlarning aqliy takrorlanishidir. Ideomotor mashg'ulotlardan foydalanish o'qchilarga otish texnikasining alohida elementlarini o'z ongida aniq aks ettirish qobiliyatini rivojlantirishga, natijada paydo bo'lgan mushak-motor, vizual va boshqa hislarni, idroklarni, tasavvurlarni, diqqatni va reaksiya tezligini nozik tahlil qilish imkonini beradi. Ideomotor sozlash otuvchining butun psixofizik apparatini tayorlashga yordam beradi (ixtisoslashtirilgan sezgilar va hislar, mushaklarning zarur tonusi) va maqsadli harakat ko'nikmalarini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan asab tuzilmalarining optimal holatini yaratadi. Ushbu mashg'ulotning o'ziga xosligi shundaki, u o'qchining diqqatini o'q uzishning texnik qismiga qaratadi va uni (o'qchini) natijaviy momentdan chalg'itadi. Ushbu trening harakatlarning haqiqiy bajarilishini almashtirmaydi albatta, lekin u o'qchi uchun ma'lum bir afzalliklarni hosil qilib beradi. Gap shundaki, harakatlarni aqliy bajarish ideal tasavvurga ega (ya'ni, harakatlar to'g'ri o'rganilgan bo'lsa va o'qchi hali engib o'tishga ulgurmagan texnik kamchiliklardan xoli bo'lsa). Harakatning ritmik tuzilishini bunday ideal o'zlashtirilishi unga xatolarini vizual tarzda ko'rishga yordam beradi. Yuqori malakali otuvhilar muntazam mashg'ulotlar va musobaqalar paytida topa

olmagan texnik xatolarini ideomotor mashg'ulotlar paytida aniqlagan holatlar ham mavjud. Ideomotor mashg'ulotlar jarayonida o'qchining yuqori tezlikda otishni bajarish uchun vaqt hissini tekshirish orqali murabbiy uning psixologik holati darajasini baholay oladi. Agar tezkor-o'qchi o'zining aqliy operatsiyalarini tezlashtirsa, demak, u haddan tashqari hayajonlangan holatda va uni kamaytirish va nazorat qilish talab etiladi. Aqliy otishni kechiktirish (cho'zish) murabbiyga o'qchining sustligi va uni faollikka chaqirish zarurligi haqida dalolat beradi. Ideomotor treningdan psixoprofilaktika sifatida foydalanish mumkin. Ma'lumki, psixologik tayyorgarlik jarayonida otuvchilar uchun muhim musobaqalar arafasida bezovta qiluvchi fikrlardan qutulish qanchalik qiyindir. Tajriba shuni ko'rsatadiki, bunday hollarda, o'q otishning to'g'riligiga ataylab e'tibor berishdan ko'ra, yaqinlashib kelayotgan otish marrasi haqida o'ylamaslikka harakat qilish uchun ko'proq ixtiyoriy energiya sarflanadi. Bu nafaqat mumkin bo'lgan muvaffaqiyatsizliklar haqidagi tashvishli fikrlarni chalg'itibgina qolmay, balki yaxshi taktik sozlash hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, qat'iy o'rganilgan ideomotor mashg'ulotlar eng yaxshi vositadir. Bundan tashqari, shunga o'xshash mashg'ulotlar kuchli psixoprofilaktiv vositani - avtogen mashg'ulotni tezda o'zlashtirish uchun yaxshi asosdir [5].

Avtogen mashg'uloti - bu haddan tashqari neyropsikologik stressni engish va otuvchilarning otish holatini saqlab qolish uchun o'z-o'zini gipnoz qilish texnikasini o'zlashtirishga qaratilgan maxsus harakatlarni ko'p marta takrorlash. Uning asosiy printsipti - odamni o'zining aqliy og'zaki formulalariga qat'iy muvofiq ravishda o'z e'tiborini muayyan sub'ektiv, asosan tana sezgilariga qaratishga o'rgatishdir. Ideomotor sozlash avtogen bo'shashish fonida qo'llaniladigan hollarda, uning ta'sirchanligi ayniqsa samarali bo'ladi. Bu miya yarim korteksining nerv hujayralari autogenik trening ta'siri ostida olib kelingan holatga bog'liq. Bunday holda, sekinlashish jarayoni kuchayadi va uning hujayralari tashqi va ichki stimullarning ta'siriga sezgir bo'ladi. Shu sababli, otish mexanizmini oldindan o'ylash (tasavvur qilish) otuvchiga asab tizimini o'q otishga

tayyorlashga imkon beradi. Ideomotor mashg'ulot jarayonining o'zi shundan iboratki, otuvchi bo'shashgan, ya'ni passiv holatda bo'lib, diqqatini otish bilan bog'liq bo'lgan daqiqalarga qaratadi. Bundan tashqari, otish harakatlaridagi ketma-ketlik to'liq saqlanib qoladi: masalan, o'qchi qurolni o'q otish uchun xayolan tayyorlaydi, qurolni to'g'ri ushlashni amalga oshiradi, uni ko'taradi, pritsel tirqishida to'g'ri mushkani ko'radi, o'z vaqtida barmog'ini ishga tushiradi, qurolni ushlab turadi, o'q uzishni amalga oshiradi va hokazo. [6].

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ideomotor texnikaga ega bo'lgan va unga har kuni o'q otish maydonidan tashqarida 5-10 daqiqa vaqt ajratadigan otuvchi har qanday sharoitda otish texnikasini takomillashtirish, mushak-motor va boshqa harakatlarni bajarish, hamda samarali otish uchun zarur bo'lgan e'tiborni mashq qildirish imkoniyatiga ega.

Adabiyotlar:

1. Аксенов, К.В. Обучение курсантов применению стрелкового оружия в реальных условиях.: учебное пособие. / К.В. Аксенов. – СПб.: СПб ВОКУ, 2018. – 42 с.
2. Якунин, В.А. Обучение как процесс управления: Психологические аспекты.: учебное пособие. / В.А. Якунин. – СПб. 2017. – 160 с.
3. Янковский, С.К. Дидактика подготовительного обучения стрельбе. :учебное пособие. / С.К. Янковский.– М.,2014. – 232 с.
4. Хедл, Г. Психологическая нагрузка в бою. Г.Хедл // ВАФ, 2016.- № 1 (143). – С.73-96.